

БАГАТОВЕКТОРНІСТЬ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЬСТВА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ

Ткаченко Л. П.

доктор педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: lidiyatkachenko45@gmail.com

Багатовекторність підготовки майбутніх учителів завжди була актуальною проблемою, оскільки представники цієї професії виконують чимало функцій у будь-якому суспільстві: вони є носіями унікальних знань, особистостями, що формують світогляд, розвивають соціум, упроваджують ідеї гуманізму та ціннісного ставлення до надбань людства. Педагогічна освіта сьогодні залишається запорукою й гарантом не лише надання якісних освітніх послуг, а й показником свідомого спрямування суспільного розвитку на перспективу, забезпечення конкурентоздатності молодого покоління, націлення на глобалізацію й водночас на збереження автентичності кожної нації та її культури. Педагогічні науки постійно відкриті для новацій, обміну, мобільності, освітні системи радо обмінюються досвідом і готові до запровадження найбільш ефективних технологій навчання. Саме тому професія вчителя потребує такого високого рівня освіти, як магістерський, який дозволяє здійснювати творче осмислення й перетворення ідей в якісно нові форми діяльності [2].

Дивними видаються ідеї деяких чиновників від освіти, що закликають залишити класичні університети як єдину форму вищої освіти й відмовитись від педагогічних вишів. Існує кілька аргументів на користь збереження педагогічних закладів освіти, ось деякі з них: педагогічна діяльність потребує певної «сродності», яка розвивається в умовах глибокого занурення в шкільне середовище, постійного аналізу досвіду, а на його основі напрацювання власного, чому сприяють різні види педагогічних практик, які є в педуніверситетах і

відсутні в класичних; можливості постійного підвищення методичного рівня студентів за рахунок співпраці з базовими школами; робота з типовими програмами і вивчення всіх авторських, які рекомендовані міністерством. Такий комплексний підхід до інтелектуального й професійно-методичного компонентів підготовки сьогодні ефективніше відбувається на базі педагогічних ЗВО. Досвід роботи показує, що в педагогічних закладах освіти завжди більше уваги приділялося суто практичним навичкам: роботі в класі, з батьками, уникненню конфліктів у колективі, організації дозвілля учнів. У педагогічних вишах закладається основа для розроблення іміджу вчителя, напрацювання власного бренду і стилю, формування емоційного інтелекту. Тут не просто готують студента до глибокого засвоєння предмета, тут формують гнучкі навички, трансформують їх у компетентності і компетенції.

Багатовекторність у підготовці майбутнього вчителя полягає в реалізації кількох напрямів, що здійснюються паралельно й доповнюють один одного. За останні роки значно розширилися межі наукової підготовки майбутніх учителів, бо в умовах академічної свободи школи вони стають авторами освітніх програм, траєкторій особистого розвитку дітей з особливими освітніми потребами, підручників і посібників. Збільшився арсенал методичної підготовки. Учитель уже не обмежений словесними методами навчання, які переважали на початку ХХ століття. Але й без них обійтися не можна, їх варто доповнювати сучасними реаліями, бо головна мета – пояснити, захопити, розбудити пізнавальну активність. Саме тому вчитель у постійному пошуку і навряд чи такі пошуки можна вести інтуїтивно чи покладатися лише на інтуїцію.

Зараз у школу приходять діти, що виховуються у насиченому інформаційному середовищі. Вони багато знають про свої права і свободи, менше знають про свої обов'язки перед суспільством, оскільки зникла реалія суспільного виховання, колективної моралі. А між тим адміністративно-територіальна реформа сприяла появі об'єднаних громад, кожна з яких прагне виховати

мешканців-патріотів, людей що визнають єдині норми поведінки, поваги до надбань і традицій [1]. Це важко зробити, бо сучасні діти виховані асоціалізованими, відірваними від дійсності, і саме школа стає провідником ідей національно-патріотичного виховання, формує активних громадян, розвиває кращі людські риси. Тут доречно виділити соціальну функцію вчителя, системоутворювальну й державотворчу. Доволі часто в ОТГ саме вчителі стають управлінцями, волонтерами, соціальними працівниками, вони підвищують авторитет громади, сприяють її позитивному рейтингу, що вказує на перспективи до розвитку країни в цілому.

В останнє десятиліття школа і вчителі піддавалися критиці. Але і пандемія, і нелегкі часи воєнного стану довели, що навчати дітей дуже непросто. Сьогодні суспільство зрозуміло, що вчитель – це організатор, психотерапевт, натхненник, творча людина, яка здатна змінити світ на краще. Школа і вчитель – носії непорушних істин добра, людяності й перспектив до розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 року № 527 : наказ Міністерства освіти і науки України 23.06.2022 р. від № 586. URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmini-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-06-cherhvnyia-2022-roku-527> (дата звернення: 29.06.2022).
2. Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 р. № 776. URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-konceptsiyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti> (дата звернення: 29.06.2022).